

“MAGISTRLAR” CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Abdullayeva Zarnigor Xusanovna

O'zbekiston va Koreya Respublikasi ta'lim

sohasidagi hamkorlik

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

